

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ЖИНОЯТЧИЛИКНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ МЕТОДИК АСОСЛАРИ

Кораев Алишер Хурсандович
qorayevalisher1@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мақолада қурилиш соҳасидаги иқтисодий жиноятларнинг хусусиятлари муҳокама қилинади. Ушбу жиноятларнинг ўзига хос хусусиятлари ва уларни тергов қилиш фаолияти ўртасидаги боғлиқлик аниқланади. Бундай муносабат тергов учун услубий аҳамиятга эга эканлигига эътибор қаратилади. Шунингдек, мақолада қурилиш соҳасидаги иқтисодий жиноятларни фoш этишнинг криминалистик хусусиятлари ҳам таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қурилиш, иқтисодий жиноят, криминалистика, тергов методикаси.

Бугунги кунда қурилиш соҳаси ўз яшаш шароитларини яхшилашга ҳаракат қилаётган оддий фуқароларнинг пул маблағлариин жалб этишнинг, шунингдек давлат буюртмаларини бажариш орқали бюджет маблағларидан фойда кўришнинг муҳим манбаларидан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, мазкур соҳа жинoий йўл билан орттирилган пул маблағларни “ювиш”нинг қулай воситаси ҳамдир [1]. Шунинг учун соҳа фуқароларнинг бўш турган маблағларини инвестиция қилишга, баъзида фирибгарлик йўли билан мўмайгина пул топишни мақсад қилганлар учун қулай йўналишлардан бирига айланган. Ушбу тоифа жиноятларнинг ўзига хослиги шундаки, биринчидан у қурилиш соҳасида содир этилади, иккинчидан у иқтисодий жиноят ҳисобланади, учинчидан бу тоифа жиноятларни содир этишнинг муҳим жиҳати уларни содир этиш механизми бўлиб, улар бошқа қонуний асослар билан ниқобланган ҳолда юз беради. Шунинг учун жабрланувчилар дастлаб жиноятнинг элементлариин пайқамайдилар.

Жиноятларни тергов қилиш кўпинча содир этилган ижтимоий хавфли қилмишнинг ўзига хослигидан келиб чиқиб белгиланади. Шу жумладан, қурилиш соҳасида содир этиладиган иқтисодий жиноятлар ҳам яширин тарзда содир этилади, шахсларнинг баъзи хатти-ҳаракатларини атрофдагилар пайқаш имконига эга бўлсада, уларга қонуний тус берилиши мумкин. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимларининг бу борадаги асосий вазифаларидан бири ҳам мазкур тоифа жиноятларни фош қилиш ҳисобланади. Бу жараённинг қай даражада сифатли ўтказилиши ўз ўзидан дастлабки терговнинг сифатига ҳам тўғридан тўғри таъсир ўтказади. Чунки иш бўйича керакли маълумотларнинг самарали тўпланиши терговчини комплекс маълумотлар билан таъминлайди. Лекин, ушбу маълумотларни тўплаш жараёни ўзига яраша мураккабликларга эга. Бу масала айниқса, қурилиш соҳасидаги иқтисодий жиноятларни тергов қилишда жуда долзарб.

Жиноятни аниқлаш – нафақат терговчилар фаолиятининг мақсади, балки соҳа назоратига масъул шахслар ва ташкилотларнинг ҳам фаолияти йўналишларидан биридир. Шунинг учун айрим соҳага масъул мансабдор шахслар қонунчиликда ўрганилган ваколатларга эга бўлиб, улар қонунбузилиш ҳолатларининг олдини олиш, жиноят содир этилишининг олдини олиш билан ҳам шуғулланади. Булар биринчи навбатда назорат тафтиш органлари. Улар қурилиш билан шуғулланувчи хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий, иқтисодий фаолиятини ўрганадилар [2]. Лекин, улар жиноятнинг мавжуд ёки мавжуд эмаслиги юзасидан аниқ ҳулосага кела олмай ҳуқуқий баҳо берилиши лозим бўлган фактик ҳолатларни кўрсатадилар, холос.

Бундан ташқари, айрим жиноятлар иқтисодиётнинг айрим соҳаларида содир бўлмаслиги мумкин. Шу муносабат билан шуни айтиш жоизки,

Иқтисодиётнинг ҳар бир соҳасида иқтисодий жиноятларнинг ўзига хос конфигурацияси мавжуд бўлиб, у муайян турдаги жиноятларни содир этишнинг турли частоталари билан тавсифланади. Яъни, қурилиш соҳасига нисбатан, биз бундай конфигурациянинг хусусиятлари ҳақида гапиришимиз мумкин. Маълум бир қурилиш соҳасида вақти-вақти билан пайдо бўладиган маълум қулай шароитлар юзага келганда амалга оширилади. Муайян жиноятни содир этишдан мақсад, қоида тариқасида, қулай шароитлар вужудга келганда юзага келади. Кўпинча жиноятчилар бу жиноятни содир этиш билан уларнинг жиноий фаолияти тугашини ўзларига ҳам шарт қилиб қўйишлари мумкин, лекин яна қулай шароитлар пайдо бўлиши билан улар яна жиноят содир этадилар. Ва ҳар бир янги жиноят, гарчи битта жиноий ният билан қамраб олинмаса ҳам, барибир аниқ шахсларнинг тобора кўпроқ янги жиноятлар содир этишга доимий тайёрлигининг намоён бўлиши натижасидир.

Ушбу жиноятларнинг ҳар бири аниқ шахсларнинг шахсий манфаатларини қондиришга қаратилган умумий жиноий йўналишининг намоён бўлишининг натижасидир ва шу билан жиноий фаолиятнинг элементи *hisoblanadi*. Маъмурий функцияларга эга бўлган шахслар ўртасидаги жиноий алоқалар, "соя" бухгалтерия ҳисобини яратиш, товар-моддий бойликларнинг мураккаб ҳисоби ва бошқалар. Қурилиш соҳасидаги ягона иқтисодий жиноятга эмас, балки бутун жиноий фаолиятга қаратилган тергов нафақат ушбу жиноятларни содир этган барча айбдорларни фош этишга олиб келади, балки жиноят содир этишнинг сабаблари ва шартларини аниқлашга имкон беради. Ушбу жиноятларнинг содир этилиши, бу эса, умуман олганда, ушбу турдаги жиноятларга қарши курашнинг элементи сифатида тергов самарадорлиги ҳақида гапиришга имкон беради. Яъни, бундай тергов бундай

жиноятлар содир этилишининг олдини олувчи профилактика чорасидир. Қурилиш соҳасида содир этилган иқтисодий жиноятларнинг юқоридаги таснифи моҳиятан ушбу жиноятларни тергов қилиш методикасини яратишнинг услубий асосидир.

Шуни таъкидлаш керакки, бундай услубий асослар ҳар бир аниқ жиноятни тергов қилишда ижодий ёндошишга имкон бермайдиган алгоритм шаклида тавсияларни шакллантиришни назарда тутмайди [3]. Аксинча, кўрсатилган услубий асослардан фойдаланишда ижодий ёндашув мавжуд бўлиши керак, чунки у терговчининг аниқ юзага келган тергов ҳолатига адекват муносабатини таъминлайди. Ва бу эрда, албатта, кўп нарса терговни олиб бораётган шахснинг ақл-заковати билан боғлиқ. тўғри таъкидлаганидек. Подолнй, муаммоли вазиятнинг мавжудлиги ёки йўқлиги кўп жиҳатдан маълум бир жиноят ишини тергов қилаётган шахснинг шахсиятига боғлиқ Терговчи терговни самарали ташкил этиш ва олиб бориш учун қурилиш соҳасида содир этилган аниқ иқтисодий жиноятда нима махсус ва ўзига хослигини кўра билиши керак. Аммо бунинг учун у методологик тамойилларни ва юқорида келтирилганларни билиши керак, бу эса бундай терговни сезиларли даражада осонлаштириши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Кулешов Юрий Николаевич Проблемы выявления экономических преступлений в сфере строительства // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2018. №1 (45). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vyyavleniya-ekonomicheskikh-prestupleniy-v-sfere-stroitelstva> (дата обращения: 23.11.2023).

2. Мартынов, А. В. Контроль и ревизия государственных предприятий / А. В. Мартынов, О. В. Дятлова // Актуальные проблемы учета, анализа, финансового контроля и статистики в социальной сфере : межвузовская конференция научных

работ студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава (г. Москва, 7 апреля 2017 г.). – М. : Научный Консультант, 2017. – С. 26–30

3. Бесхмельницкий, А. Е. Особенности расследования уголовных дел, связанных с хищением денежных средств заказчиком при выполнении строительных работ по государственным контрактам / А. Е. Бесхмельницкий // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2016. – № 1 (11). – С. 149–154